

Strategi Pengelolaan Dana ZISWAF Berbasis Digital oleh BAZNAS Kota Pontianak

Dewi Puryanti¹, Muhammad Vicky Wizard², Melli Nur Aisyah³, Nyemas Lara Rahyu Pitri⁴, Suhuful Masani⁵, Vira Yuniar⁶

Manajemen Bisnis Syariah IAIN Pontianak
akademik@iainptk.ac.id.

Abstract

This study aims to analyze the digital-based management strategy of Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) implemented by BAZNAS Pontianak City. Using a descriptive qualitative approach through direct interviews, the study describes various innovations in the collection and distribution of zakat funds, including digital systems, zakat pickup services, and the establishment of Zakat Collecting Units (UPZ) in mosques, surau, and government institutions. The findings indicate that the digitalization of zakat services has facilitated public access to zakat and increased institutional transparency. Public education strategies through social media and the active participation of local governments in supporting UPZ are key supporting factors. This study also identifies challenges in digital literacy and limited official communication channels. It concludes that ZISWAF management integrated with technology and multi-stakeholder collaboration can enhance the role of BAZNAS in the social and economic empowerment of the ummah.

Keywords: ZISWAF, Digital Zakat, BAZNAS Pontianak, UPZ, Islamic Social Empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) berbasis digital yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pontianak. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara langsung, penelitian ini menggambarkan berbagai inovasi pengumpulan dan distribusi dana zakat, termasuk sistem digital, layanan jemput zakat, serta pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid, surau, dan instansi pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi layanan zakat telah mempermudah akses masyarakat dalam berzakat dan meningkatkan transparansi lembaga. Strategi edukasi publik melalui media sosial serta partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mendukung UPZ menjadi faktor pendukung utama. Temuan ini juga mengidentifikasi tantangan dalam hal literasi digital masyarakat dan keterbatasan kanal komunikasi resmi. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi dengan teknologi dan kolaborasi multi-stakeholder mampu memperkuat peran BAZNAS dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.

Kata kunci: ZISWAF, Digitalisasi Zakat, BAZNAS Pontianak, UPZ, Pemberdayaan Sosial

PENDAHULUAN

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Sebagai bagian integral dari sistem filantropi Islam, pengelolaan ZISWAF harus dilakukan secara profesional, transparan, dan terstruktur oleh lembaga yang amanah dan akuntabel.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini bertanggung jawab memastikan bahwa pengumpulan dan penyaluran dana zakat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam memperkuat sistem layanan zakat agar lebih efisien, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat mampu meningkatkan partisipasi muzaki dan memperluas jangkauan distribusi dana. Inovasi seperti aplikasi pembayaran zakat online, penggunaan QRIS, serta integrasi sistem informasi keuangan zakat telah banyak diimplementasikan oleh lembaga zakat di Indonesia untuk mendorong transparansi dan efektivitas layanan.

Meski demikian, proses digitalisasi zakat juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, serta belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian kontekstual terkait strategi pengelolaan ZISWAF berbasis digital di tingkat lokal sebagai upaya untuk mengidentifikasi praktik baik serta hambatan yang masih dihadapi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur terkait strategi aktual pengelolaan ZISWAF berbasis digital yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pontianak. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini mengeksplorasi praktik pengumpulan dan pendistribusian dana, pemanfaatan teknologi digital, serta peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam memperkuat efektivitas layanan zakat. Selain itu, artikel ini juga menganalisis tantangan dan peluang dalam pengembangan sistem zakat digital sebagai bagian dari transformasi manajemen zakat di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait strategi pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pontianak, melalui interpretasi langsung terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Metode yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara kontekstual dan mendalam terhadap satu objek penelitian, yakni lembaga BAZNAS Kota Pontianak. Pendekatan ini relevan untuk menggali praktik strategis, inovasi, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga dalam konteks spesifik wilayah dan kebijakan lokal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dari pihak BAZNAS Kota Pontianak, khususnya bagian pengumpulan dan pendistribusian zakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan ruang eksplorasi terhadap praktik dan kebijakan yang dijalankan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga seperti laporan tahunan, dokumentasi program, serta

literatur akademik dan regulasi yang relevan dengan pengelolaan zakat dan teknologi digital.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan dalam kategori tematik, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul. Untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumentasi, dan sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap strategi dan inovasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pontianak dalam mengelola dana ZISWAF berbasis digital. Temuan penelitian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: sistem pengumpulan dana, strategi distribusi, peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemanfaatan teknologi digital, serta tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga.

1. Digitalisasi Pengumpulan Dana Ziswaf

Baznas kota Pontianak telah memanfaatkan berbagai platform digital untuk mempermudah Masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah. saluran digital yang digunakan meliputi transfer bank, QRIS, serta fitur donasi daring melalui sosial media sosial. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi muzaki, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, layanan jemput zakat tetap diterapkan untuk menjangkau kalangan yang lebih nyaman dengan pendekatan konvensional. Praktik digitalisasi serupa juga diterapkan oleh Lembaga zakat lainnya seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, yang menunjukkan bahwa transformasi digital dalam zakat semakin menjadi standar pelayanan modern. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi dan kepercayaan public terhadap Lembaga amil zakat.

2. Optimalisasi Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZNAS secara aktif membentuk UPZ di masjid, surau, instansi pemerintah, dan Lembaga Pendidikan. UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam hal edukasi, penghimpunan, dan penyaluran dana zakat. Kegiatan UPZ melibatkan tokoh Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Serta menjadi sarana literasi zakat di Tingkat komunitas. Peran UPZ dinilai sangat strategis dalam memperluas jangkauan layanan dan memperkuat jejaring kelembagaan zakat Tingkat lokal.

3. Strategi Distribusi Dana dan Pemberdayaan Mustahik

Dana ZISWAF yang berhasil dihimpun disalurkan melalui lima program utama, yaitu : Pontianak Cerdas, Pontianak Sehat, Pontianak Taqwa, Pontianak Peduli, dan Pontianak Makmur. Program-program ini mencakup bantuan Pendidikan, modal usaha, layanan Kesehatan, dan bantuan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, penyaluran dana zakat melalui program-program tersebut merupakan bentuk implementasi pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs). Pemberdayaan mustahik melalui pendekatan produktif juga dinilai memiliki dampak jangka Panjang dalam membangun kemandirian ekonomi Masyarakat. Untuk mendukung analisis strategi distribusi tersebut, berikut disajikan data pertumbuhan dana zakat dan jumlah mustahik yang dilayani oleh BAZNAS Kota Pontianak dari tahun 2017-2022.

Tabel 1. Pertumbuhan Dana Zakat dan Jumlah Mustahik BAZNAS Kota Pontianak (2017-2022)

Tahun	Jumlah Mustahik	Dana Disalurkan (Rp)	Pertumbuhan Dana
2017	34	14.882.000	–
2018	51	26.950.000	+81%
2019	52	27.329.000	+1%
2020	38	20.000.000	-27%
2021	45	19.130.000	-4%
2022	52	28.500.000	+49%

Sumber: Jurnal JMI, April 2023, diolah dari data BAZNAS Kota Pontianak.

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang disalurkan dan mustahik yang dilayani mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan pada 2020 dan 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan keterbatasan operasional. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2022 mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi dan penguatan peran UPZ oleh BAZNAS Kota Pontianak.

4. Edukasi Publik dan Transparansi

BAZNAS Kota Pontianak aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai sarana edukasi, publikasi program, serta pelaporan kinerja lembaga. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat serta membangun citra lembaga yang profesional dan terbuka. Kampanye digital melalui media sosial juga menjadi alat efektif untuk menjangkau generasi muda dan membangun loyalitas muzaki secara berkelanjutan.

5. Tantangan Implementasi Digitalisasi

Meskipun strategi digital membawa banyak keunggulan, BAZNAS masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu, keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, serta ancaman berupa akun media sosial palsu yang mengatasnamakan BAZNAS. Kendala-kendala ini juga menjadi tantangan umum yang dihadapi oleh berbagai lembaga zakat di Indonesia dalam proses transformasi digital.

6. Analisis dalam Perspektif Manajemen Syariah

Strategi pengelolaan ZISWAF yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pontianak dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip manajemen syariah, antara lain amanah (tanggung jawab), transparansi (keterbukaan), dan maslahah (kemanfaatan sosial). Nilai-nilai ini menjadi pondasi dalam pengambilan keputusan dan perancangan program zakat. Integrasi antara pemanfaatan teknologi dan prinsip-prinsip syariah menjadikan BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam dalam tata kelola dana umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pontianak telah mengadopsi strategi pengelolaan dana ZISWAF berbasis digital secara progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Inovasi seperti pemanfaatan platform digital dalam penghimpunan dana, pembentukan dan aktivasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta penggunaan media sosial untuk edukasi dan transparansi publik terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Dalam konteks pemberdayaan mustahik, BAZNAS menyalurkan dana ZISWAF melalui program-program tematik yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara teknologi, prinsip syariah, dan nilai-nilai sosial keummatan. Namun demikian, proses transformasi digital yang dilakukan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi multisektor untuk mendukung implementasi sistem zakat digital yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi pengelolaan dana ZISWAF yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pontianak dapat menjadi model inspiratif bagi lembaga zakat lainnya di Indonesia dalam menghadapi era digital yang semakin dinamis dan menuntut inovasi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, dan Dian Yumanita. *Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019.
- BAZNAS. *Laporan Tahunan BAZNAS Kota Pontianak 2023*. Pontianak: BAZNAS, 2023.
- Fauzi, M. "Manajemen Lembaga Zakat di Era Digital." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2022): 101–115.
- Hidayat, Rahmat. "Strategi Digitalisasi Zakat di Era Milenial." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2021): 113–128.
- Irbad, Jeni Susyanti, dan Yuzky Maulana. "Implementasi dan Evaluasi Sistem Cashless Payment dalam Manajemen Bisnis Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2024): 274–288.
- Kamil, Muhammad. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Puspitasari, Nia. "Optimalisasi Digitalisasi Zakat pada Lembaga Amil Zakat." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 13, no. 1 (2021): 88–102.

- Ridwan. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanto, Ahmad, dan Imron Rofiq. "Digitalisasi dan Literasi Zakat dalam Pemberdayaan Umat." *Jurnal Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2021): 93–110.
- Syahputra, Rendi, dkk. "Sistem Informasi Zakat Digital Berbasis Web dalam Meningkatkan Efektivitas Distribusi Zakat." *Jurnal Teknologi dan Informatika* 8, no. 1 (2020): 33–45.
- Wahyudi, Yayan. "Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia." *ZISWAF Journal* 5, no. 1 (2020): 45–60.
- Wahyuni, Siti. "Tantangan Digitalisasi ZISWAF di Daerah Terpencil." *Jurnal Sosial Keagamaan* 6, no. 2 (2020): 84–98.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.